

BUYUK SHOIR VA MUTAFFAKKIR ALISHER NAVOIY ASARLARINING DINIY – TASAUVUFIY MANBALARI

Shohsanam Suyunova,

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Tadqiqotchisi

Ilmiy rahbar: Sherxon Qorayev,
Xalqaro innovatsion universitet dotsenti PhD).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338335>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tafakkuri va dunyoqarashining shakllanishida muhim rol o‘ynagan diniy – tasavvufiy asarlarga bag‘ishlanadi.

Ma‘lumki, Alisher Navoiy bolaligidan boshlab, so‘fiy shoirlar va adiblarning kitoblarini mutolaa qilgan. Tarixchi Xondamirning yozishicha, Navoiy Samarqandga ilm o‘rganishga borganda ham kitob o‘qish bilan mashg‘ul bo‘lgan. U ustoz va tasavvuf namoyondasi Abdurahmon Jomiyning kitobxonlik kechalarida ham qatnashib, o‘z davrining mashhur tasavvufiy kitoblarini o‘qigan.

Kalit so‘zlar: Tasavvuf ilmi, ilohshunoslik, irfoniy asarlar, buyuk faylasuflar, tariqat.

Abstract: This scientific article is devoted to the analysis of religious and mystical works that played an important role in the formation of the thinking and worldview of the great poet and thinker Alisher Navoi.

It is known that Alisher Navoi read the books of Sufi poets and writers since childhood. According to the historian Khondamir, Navoi was engaged in reading books all day long even when he went to Samarkand to study. He also attended the book reading evenings of his teacher and representative of Sufism, Abdurahman Jami, and read the famous Sufi books of his time.

Keywords: Sufism, theology, mystical works, great philosophers, tariqat.

Alisher Navoiyning keng tafakkuri, chuqur bilimi va yetuk salohiyati u mutaola qilgan kitoblar bilan belgilanadi. Navoiy o‘z davrining diniy – tasavvufiy ilmlarga oid ko‘plab asarlarni o‘qib chiqqan. Binobarin, avliyolarning murakkab kitoblarini o‘qish kishidan maxsus tayyorgarlikni talab etgan. Alisher Navoiy esa bunday kitoblarni o‘qib, tushana olgan. Holbuki, tasavvufshunos Najmiddin Komilovning yozishicha, “endi so‘fiyona adabiyotning murakkabligi haqida gap ketganda, shuni aytish kerakki, shoirlar bunga(diniy-so‘fiyona g‘oyalarni she‘rga solishga) majbur edilar. Zero tasavvufni she‘r bilan bayon etish – falsafani, ilohshunoslikni she‘rga solish demak. Shu bois biz tasavvufiy adabiyot tom ma‘nodagi falsafiy adabiyot deymiz. Fariduddin Attor, Jaloliddin Rumiy, Ibnal Arabiy, Jomiy, Bedillar Sharqning buyuk faylasuflari, lekin ularning barcha irfoniy asarlari she‘r bilan yozilgan. Irfoniy asarlarni ham ikki qismga ajratish mumkin: bir qismi tasavvuf ta‘limotini bayon etgan, so‘fiyona istilohlar bilan fikr yuritadigan asarlar. Chunonchi, Abulmajid Sanoiyning “Haqiqatul haqoyiq”, Mahmud Shabustariyning “Gulshani roz”,

Jomiyning “Sharhu ruboiyot”, Bedilning “Muhiti a’zam”, Sayid Qosimiyning “Haqiqatnoma”, So‘fiy Olloyorning “Sabotul ojizin”, Bobojon Sanoiyning “Kanzul maorif” asarlari bunga misoldir. Bu asarlarni tasavvuf darsliklari sifatida qabul qilsa bo‘ladi. Chunki mualliflar ushbu ta’limotni nazm orqali tushuntirishni maqsad qilib olganlar.

Ikkinchi qism adabiyot tasavvuf g‘oyalari kechinma va hayajonlar, timsol va tamsillar orqali tasvirlanib, talqin qilinadi. Bu asarlarni tasviriy talqin yoki badiiy tafsir (interpretatsiya) deyish mumkin. Abulmajid Sanoiyning “Sayrul ibod”, Farididdin Attorning “Ilohiynoma”, “Bulbulnoma”, “Ushturnoma”, Jaloliddin Rumiyning “Masnaviy ma’naviy”, Xusrav Dehlaviyning “Matla’ul anvor”, Navoiyning “Hayratul abror” va “Lisonut tayr” asarlari shu xildagi asarlardir. Bu asarlarda so‘fiyona-falsafiy ma’nolar she’riy satrlar, badiiy-ifodali til bilan talqin etilishdan tashqari, yana juda ko‘p masal va hikoyatlar, ramziy tashbehlar keltirilib, kitobxonga sharhlab berilgan [Komilov, 1996:161]”.

Alisher Navoiy va uning salaflari-ustozlari asarlarini tushunish uchun avvalo o‘rta asrlardagi diniy - tasavvufiy manbalarni o‘qish talab etiladi. “Navoyidan chu topqaylar navoe” kitobida yozilishicha, “ma’lumki, Alisher Navoiy davrida boshqa ilmlar qatori, tasavvuf ilmi ham rivojlangan edi. Alisher Navoiy ham nashqbandiya tariqati soliklaridan edi. Binobarin, Navoiyni (Navoiy o‘qigan kitoblarni ham) tushunish uchun islomiy ilmlarni, jumladan tasavvuf ilmini ham bilish lozim bo‘ladi. Barcha ilmlar qatori, tasavvufning ham o‘ziga xos atamalari bo‘lishi tabiiy. Imom Buxoriyning gaplarini anglash uchun hadis ilmi istilohlarini, Ibn Sinoning so‘zlarini tushunish uchun tabobat atamalarini, Farobiyning fikrlarini ilg‘ash uchun falsafiy iboralarni bilish lozim bo‘lganidek, Navoiyning so‘zlarini to‘g‘ri tushunish uchun tasavvuf ahlining atamalarini to‘g‘ri tushuna bilish kerak bo‘ladi...”

Tasavvuf ahli namoyondalaridan bo‘lgan Alisher Navoiyning asarlari ham, tabiiyki, o‘sha istilohiy ma’nolar asosida talqin qilinishi shart. Aks holda shunday ulug‘ shaxsiyatga til tekkizgan, uning omonatiga ham, tarixga ham, ilmga ham xiyonat qilgan bo‘lamiz [Navoiy, 2014:36-51]”. Masalan, Navoiy quyidagi tarji’bandda qo‘lida “singan sopol jom” bilan “xarobot”ga “may ichish” uchun kirgani qachon, qaerda va nima maqsadda bo‘lganini bayon qiladi va o‘z so‘zlarining haqiqatan ham (yuqorida ta’kidlaganimizdek) tasavvuf istilohlari ekanini juda aniq ochib beradi:

***Tariqat sulukin kasb etgali,
Hamul kunki, bo‘ldi havoe manga.
Burun zuhdi taqvoni aylab shior,***

*Dedimkim, yetishgay safoe manga.
Borib xonaqah ichra qildim maqom,
Bu ma’ni xud o’ldi baloe manga.
Boqib xilvatu zikru sajjodani,
Zuhur etti har dam riyoe manga.
Bulardan o’zimni xalos ayladim,
Ki to hosil o’lg’ay fanoe manga.
Xarobot aro kirdim oshuftahol,
May istarga ilgimda sing’on safol.*

(Mazmuni:) O’sha kuni men tariqat suluki, ya’ni tasavvuf yo’nalishini hayotimga tatbiq qilishni istagan edim. Avvallari qalb musaffoligiga yetishay deb, zuhdi taqvoga qattiq berildim. Ammo ish men o’ylagandek emas ekan: ixlossiz, muhabbatsiz ibodat naf bermas ekan. Keyin tasavvuf piri (Abdurahmon Jomiy ham bo’lishi mumkin) huzuriga borib, uning ta’limini olishga kirishgan edim, bildimki, mening quruq zohiriy ibodatlar bilan yuksaklikka erishish haqidagi xayolim bir balo ekan. O’zimni xilvatga olib, zikru namoz bilan mashg’ul bo’lganimda ham menda riyo illati zohir bo’lar edi. Endi men bunday ibodatlardan, ya’ni odamlar ko’ziga ibodat ko’rinsa-da, aslida shaxsiy manfaatlarga qaratilgan, ixlosi yetarli bo’lmagan zohiriy ibodat qilishdan kechdim. Maqsadim – fano maqomini hosil qilish: qalbda Allohdan o’zgaga joy qolmasin, Unga qiladigan ibodatlarim, taqvolarimda ham Allohdan o’zganing mulohazasi bo’lmasin, Uni ko’rib turgandek ibodat qilay, chin ixlos bilan toatda bo’lishga erishay. Mana shu maqsadda murshid dargohiga oshuftahol kirib bordim. Qalbm nihoyatda siniq, shikasta, ayni vaqtda turli illatlardan qutila olmay halak edi. Istagim – Allohning sevgisi, ilohiy ishq nash’u namosi edi.

Ha, Hazrat Navoiy demoqchilarki, “xarobot” deganim murshidning dargohi, “siniq safol” deganim shikasta qalbm, “may” deganim Allohga chin muhabbat va bandalikdir [Navoiy, 2014:40].

Xulosa qilib aytganda, Navoiyni tushunish uchun Navoiy bilgan va foydalangan bilimlarni, ya’ni Qur’on, Sunnat, shariat, tasavvuf va boshqa ilmlarni bilish, o’rganish kerak bo’ladi. O’rganganda ham, asl manbalardan o’rganish darkor. Buning uchun, albatta, o’sha davr Islom olamida ilmiy muomalada bo’lgan tillarni yaxshi o’zlashtirib, manbalarni begonalarning tarjima yoki tavsiflari asosida emas, asl holatida o’rganish talab qilinadi. Binobarin, navoiyshunos bo’lishni istagan kishi avvalo Islom olimi, tasavvuf bilimdoni bo’lishi, bu ilmlarni bilibgina qolmay, ularni o’z hayotiga tatbiq etib, zikr qilingan darajalarni shaxsan o’zi bosib o’tishga intilishi

lozim. Shundagina u Navoiyni to‘la tushuna oladi, u kishining shaxsiyatini to‘g‘ri anglab, so‘zlarini teran his qila biladi. Ochig‘ini aytganda, bugungi navoiyshunoslikning oldida turgan eng katta muammolardan biri shu bo‘lsa, ajab emas [Navoiy, 36-51]”.

Alisher Navoiy mutolaa qilgan diniy-tasavvufiy adabiyotlarning aniq sonini keltirish mushkul. Balki bu kitoblar soni bir necha o‘n ming yoki undan ham ortiqroqni tashkil etar. Ammo bir narsa aniqki, Navoiy o‘z davridagi diniy – irfoniy hamda tasavvufga oid mashhur asarlarni (bu davrda shaharlardagi mavjud kutubxonalarga ham borib, Hazrat Navoiy foydalangan bo‘lishi mumkin) bitta qo‘ymay o‘z tilida ya‘ni arab yoki forschada bo‘ladimi, o‘qib chiqqani baayni haqiqat. Kitoblarda aks etgan bunday diniy-qomusiy bilimlar, tasavvufiy-falsafiy qarashlar mutafakkir asarlarida o‘z ifodasini topgan. “Navoiydan chu topqaylar navoe” kitobida ta‘kidlanganidek, *”Alisher Navoiy asarlari Islom ta‘limoti va falsafasi bilan to‘la yo‘g‘rilgandir. Boshqacha qilib aytganda, ular o‘z davrining diniy-falsafiy kitoblari bo‘lgan. Agar sinchiklab qaralsa, u kishining deyarli barcha asarlarida oyat-hadislarning, ayniqsa Islom tasavvufining, islomiy hikmatning ifori shundoqqina ufurib turadi. Faqat uni tuyish, his etish uchun kishining shuuri, zehni sog‘lom va sezgir bo‘lishi kerak, xalos [Navoiy, 2014:51]”*. Zotan uni tuyish va his qilish uchun esa Navoiy o‘qigan kitoblarga ham ko‘z yugurtirish, o‘qib, o‘rganish foydadan holi bo‘lmaydi.

Akademik Vohid Zohidov buyuk shoir mutolaa qilgan kitoblar haqida o‘zining “Navoiy dunyoqarashining asosiy manbalari” nomli maqolasida shunday yozgan: *”Alisher Navoiy o‘zidan avvalgi ilg‘or insoniyatning asrlardan beri yaratib kelgan ma‘naviy boyliklariga hech qachon loqayd munosabatda bo‘lmagan. U bashariyatning ilg‘or vakillari tarafidan, xalqning o‘zi tarafidan yozilgan ulug‘ kitoblarning deyarli har varag‘ini o‘qidi, ular tarafidan yaratilib qoldirilgan fikr durdonalarini axtardi, topdi, o‘rgandi, ularning ma‘nolarini atroflicha tekshirdi, tanqidiy o‘zlashtirdi. Uning o‘zi shunday xabar beradi: “Yigitligim zamoni va shabob ayyomi ovonida ko‘prak she‘rda sehrsoz va nazmda fusun pardoz shuaroning shirin ash‘ori va rangin ab‘yotidin ellik mingdan ortuq yod tutubmen va alar zavq va xushhollig‘idin o‘zumni ovutubmen va saloh va fasodlarig‘a fikr aytibmen, va maxfiy daqoyiqig‘a taammul va tafakkurlar bila yetibmen...”*

Qizig‘i shuki, agar yoshligida yoki yigitlik chog‘larida yod olganlarining o‘zigina shu qadar ko‘p bo‘lsa, unda Alisher Navoiyning umuman ko‘zdan kechirgan, o‘qigan asarlarining son-sanog‘i bormikan?! Navoiyning kechmish madaniy boyliklarni qanchalik sinchiklab, atroflicha o‘rganganligini, tanqidiy

o‘zlashtirganligini uning “Farhod va Shirin” dostoni misolida olib ko‘ring. Shu asarni yozish uchun Navoiy o‘z oldiga uzoq moziylarga murojaat qilish, behad tarixni o‘rganish, afsonalarni bilish va ulardan foydalanish vazifasini qo‘yadi. U bu asarni yozishga kirishishdan oldin o‘ziga xitoban aytadi:

Burun jam’ et nekim bo‘lg‘ay tavorix,

Boridin ista bu farxunda tarix.

Topilg‘oy shoyad andog‘ bir necha so‘z,

So‘z aytur elga ul yon tushmagan ko‘z.

...Qisqa xulosa shuki, Navoiy ijodi o‘z-o‘zidan tug‘ilmagan. Alisher Navoiy Sharqda, qadim vaqtlardan tortib to o‘ziga qadar bo‘lgan, rivojlanib kelgan madaniy boyliklarni o‘rgangan, ulardan ijodiy foydalangan, o‘sha xazinadagi bitmas-tuganmas javohirlardan tanlab, olgan, o‘zlashtirgan. Shu asosda Navoiy abadiy hayot, g‘oyat go‘zal, rang-barang boyliklar bilan to‘la badiiy xazinasini va ilg‘or dunyoqarashini yaratgan[Adabiy ta‘sir masalalari, 1968:3-28]”.

Zotan, adabiyotshunos olim Shuhrat Sirojiddinov (xs.uz saytidagi “Alisher Navoiyning ustozlari haqida” maqolasida) yozganidek, *“Alisher Navoiyning badiiy mahorati bilan dunyoqarashi va bilim doirasining kengligi uning serqirra ijodida baralla ko‘rinib turadi. U nafaqat o‘zigacha mavjud barcha adabiy an‘analar, tur va janrlardan mahorat bilan foydalandi, balki ularni takomillashtirishga harakat qildi. Shuningdek, asarlarining yuksak falsafiy ma‘no-mohiyatidan uning faqat islomiy ilmlar emas, balki Sharq diniy-falsafiy ta‘limotlaridan chuqur xabardorligi, mutafakkir sifatida ularning asoslarini yaxshi bilganligi anglashiladi. Dostonlarining hamdu na‘tlarida Yaratuvchi Zot va Koinot qonuniyatlari, Olam va odamning yaratilish evolyusiyasi haqida gapirish, Qur‘oni karim oyatlarining chuqur ilmga asoslangan she‘riy tafsiri Alisher Navoiyning favqulodda buyuk idrok sohibi ekanidan dalolatdir”.*

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Navoiydan chu topqaylar navoe. T.: “Hilol-nashr”, 2014. 51-b.
2. Komilov N. Tasavvuf. Birinchi kitob. T.: Yozuvchi, 1996. 161-162-b.
3. Haqqul I. Taqdir va tafakkur. T.: Sharq NMAK BT-2007. 63-b.
4. Alisher Navoiy. Lison ut-tayr. T.: Yangi asr avlodi, 2019.-B.7-8.
5. A‘zam A. Abrorlar hayrati.// Jahon adabiyoti.-Toshkent, 2021.-№ 6.-B.12.
6. <https://islom.uz/maqola/13318>
7. Komilov N. Xizr chashmasi. T.: Ma‘naviyat, 2005.-B.317.
8. Rahmon V. Mumtoz so‘z sehri. T.: O‘zbekiston, 2015.-B.431-438.
9. Qorayev Sh. Navoiyni maftun aylagan kitob.// “Ma‘rifat”, Toshkent. 2023 yil 11 yanvar.№2 (9431).-B.11.
10. Qorayev Sh. Abdurahmon Jomiyning kitobxonlik kechalari va Alisher Navoiy/ “Alisher Navoiy va XXI asr “ mavzusidagi 9-uluslararo konferensiyasi materiallari. Toshkent – Bursa, 2024 yil 8 – fevral. - B.147-152.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

11. Qorayev Sh. Abdurahmon Jomiy kitobxonlik kechalari va Alisher Navoiy//“Ma’rifat”, Toshkent. 2024 yil 7 fevral.-№6 (9487).-B.2-3.
12. Qorayev Sh. Navoiy o‘qigan kitoblar. “GlobeEdit”, 2024.-B.228.
13. Qorayev Sh. Navoiyshunoslik. I-Kitob. Q.:“Ilm-fan va ma’naviyat”, 2025.-B.738.
14. Qorayev Sh. Navoiyshunoslik. II-Kitob. Q.:“Ilm-fan va ma’naviyat”, 2025.-B.814.